

IMPLEMENTASI ALIRAN KRITISISME PADA ILMU EKONOMI

Oleh

Ekayanti Nur Anix

Pascasarjana Pendidikan Ekonomi UPI

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia memiliki keingintahuan atas pengetahuan dan kebenaran. Manusia dalam kehidupannya, memiliki banyak pertanyaan yang diajukan antara para pemikir lainnya (Atabik, 2014). Respon atas pertanyaan tersebut memunculkan perdebatan mendasar yang sering menjadi bahan diskusi dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu perdebatan seputar sumber dan asal-usul pengetahuan dan kebenaran (Shadr, 1994). Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya manusia berfilsafat (berpikir, merenung, bertanya). Filsafat dapat menjawab permasalahan yang dihadapi manusia untuk memperoleh kebenaran (Bakhtiar, 2012). Filsafat merupakan ilmu pengetahuan (Bakker, 1990), karena filsafat dapat menguraikan dan merumuskan hakikat realitas secara sistematis-metodis (Bahm, 1980). Tujuan filsafat adalah memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna, dan inti segala inti. Oleh karena untuk menemukan kebenaran penting adanya sistem dan metode (Koentjaraningrat, 1977).

Cabang ilmu filsafat yang membicarakan sumber, cara mendapatkan dan validitas kebenaran pengetahuan adalah epistemologi. Epistemologi adalah metode untuk memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan (Hasyim, 2012). Latar belakang setiap manusia yang berbeda, menyebabkan pandangan yang berbeda juga tentang sumber pengetahuan.

Sehingga munculnya perbedaan berbagai aliran (Baiti, 2015). Salah satunya adalah kritisisme, yang menyatakan bahwa proses mendapatkan pengetahuan tidak terlepas dari alat-alat intelektual yang ditemukan dalam satuan historis (Kuhn, 2000).

Ilmu ekonomi terdiri dari ilmu ekonomi makro dan mikro. Ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Ilmu ekonomi mikro lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pracoko, 2007). Peran kritisisme sebagai aspek epistemologis, membimbing dalam proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi dengan menggunakan metode ilmiah. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang obyek pada bidang ekonomi yaitu produksi, distribusi dan manusia dalam hubungannya dengan benda/jasa untuk memenuhi kebutuhannya, tidak terbatas pada obyek empiris, tetapi juga rasional yang dapat diperoleh melalui metode keilmuan. Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterlibatan erat antara filsuf dengan ilmu yang digelutinya. Tujuan makalah adalah membahas tentang aliran filsafat kritisisme dan penerapan aliran filsafat kritisisme dalam memperoleh pengetahuan pada ilmu ekonomi.

B. Pembahasan

1. Kritisisme

Tokoh aliran kritisisme adalah Immanuel Kahn. Kant dalam memperoleh

kebenaran berdasarkan keberadaan dua aliran yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dikembangkan oleh Plato dan Descartes. Menurut rasionalisme, pengetahuan bersumber dari akal pikiran, pengalaman yang dipandang sebagai perangsang akal pikiran. Kebenaran bukan terletak pada diri sesuatu melainkan pada idea. Akal pikiran secara deduktif bekerja untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti. Jadi akal pikiran berperan sebagai perantara dan sekaligus sebagai suatu teknik deduktif (penalaran) dalam menentukan kebenaran. Sedangkan tokoh empirisme adalah John Locke, terkenal dengan teori tabula rasa. Menurut empirisme, mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman indrawi. Sedangkan akal pikiran, dipandang sebagai penampung segala apa yang dialami. Cara ini mengandung beberapa unsur, subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui dan proses bagaimana subjek berhubungan dengan objek (Putra & Dilham, 2016).

Pemikiran Kritisisme Kant dimulai dari penyelidikan atas batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia (Praja, 2003). Kritik terhadap rasionalisme yang dilontarkan Kant yaitu (Praja, 2003):

- a. Pengetahuan rasional dibentuk oleh idea yang tidak dapat dilihat maupun diraba.
- b. Banyak diantara manusia yang berpikiran jauh, merasa bahwa mereka menemukan kesukaran yang besar dalam menerapkan konsep rasional kepada masalah kehidupan yang praktis.
- c. Teori rasional gagal dalam menjelaskan perubahan dan penambahan pengetahuan manusia selama ini.

Sedangkan empirisme memiliki kekurangan yaitu (Praja, 2003):

- a. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan obyek tidak sebagaimana adanya.

- b. Indera menipu akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah juga.
- c. Obyek yang menipu, tidak sebagaimana ia ditangkap oleh alat indera, dan objek membohongi indera.
- d. Kelemahan yang berasal dari indera dan obyek sekaligus.

Gagasan Kant dimunculkan oleh bentrokan epistemologis yang timbul dari rasionalisme dengan empirisme. Kant mencoba untuk mengatasi bentrokan ini dengan menunjukkan unsur-unsur mana dalam pikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan yang terdapat dalam akalnya (Karam, 1966). Kant bermaksud untuk memugar sifat objektivitas dunia ilmu pengetahuan dengan menyepadankan unsur rasionalisme dan unsur empirisme, karena unsur rasionalisme dianggap tidak memperhatikan pengalaman sedangkan unsur empirisme lebih mementingkan pengalaman dan aspek dinamisasi namun tidak memiliki konsep penggambaran pengalaman (Mutmainah, 2018). Sehingga kritisisme adalah upaya untuk mendamaikan rasionalisme dan empirisme, keduanya berat sebelah (Siswanto, 1998).

Pemikiran Kritisisme berbeda dengan filsuf sebelumnya yang tergolong dogmatis; model berpikir yang percaya mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dulu (Dahlan, 2009). Anggapan Immanuel Kant yaitu pengetahuan berpusat pada subjek (bukan pada objek belaka), penegasan atas keterbatasan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu, dan pengenalan manusia atas sesuatu merupakan perpaduan antara unsur rasio dan pengalaman (Budiwan, 2016). Kant menjelaskan bahwa pengetahuan manusia merupakan paduan atau sintesa antara

unsur-unsur *a priori* (rasionalisme) dengan unsur-unsur *a posteriori* (empirisme) (Bertens, 1975). Kant menyatakan bahwa rasionalisme memiliki sifat analitik *a priori*, cirinya adalah mengkonstruksi sebuah sistem pengetahuan yang dilengkapi dengan dimensi universalitas atau keniscayaan. Sedangkan empirisme memiliki sifat sintesis *a posteriori*. Kebenaran sintetik adalah kebenaran bersyarat, tergantung pada bagaimana dunia sebagaimana adanya (Mutmainnah, 2018).

Berdasarkan uraian di atas Kritisisme memiliki ciri-ciri yaitu menganggap objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek, menegaskan keterbatasan kemampuan akal manusia untuk mengetahui realitas dan hakikat sesuatu, akal hanya mampu menjangkau gejala dan fenomenanya saja, pengenalan manusia terhadap sesuatu diperoleh dari perpaduan antara unsur akal dan pengalaman (Baiti, 2015).

2. Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang membahas hubungan antar manusia. Ilmu ekonomi melatih dan mengajarkan berfikir logis, memberi dasar bertindak rasional dalam usaha memenuhi kebutuhan. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat (Nasrullah, 2007). Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu (Rahardja, 2000): 1) ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja

sistem perekonomian. Ilmu ekonomi teori terdiri dari ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi ekonomi secara keseluruhan, dan ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan perekonomian; 2) ilmu ekonomi terapan adalah penggunaan kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu.

Inti ilmu ekonomi adalah adanya kelangkaan barang/jasa, karena permintaan lebih besar dari penawaran. Berdasarkan teori ekonomi yang ada, manusia terdorong menerapkan teori tersebut untuk memilih di antara barang-barang yang terbatas jumlahnya untuk diproduksi dengan sumber-sumber daya yang dimiliki (Nasrullah, 2007).

3. Implementasi Aliran Kritisisme pada Ilmu Ekonomi

Sumber kebenaran ilmu pengetahuan ekonomi diperoleh menggunakan kemampuan manusia, bersumber kepada indera, akal dan pengalaman manusia. Manusia dalam kehidupannya tidak hanya mengetahui mengenai esensi dari objek, tetapi harus dibuktikan kebenarannya secara langsung/tidak langsung berdasarkan data empirik dengan menggunakan inderawi. Dalam tatanan teoritis, pengujian empiris diperlukan untuk membuktikan suatu penelitian tersebut mempunyai kebenaran jika dilihat dari dalil maupun teori yang dikemukakan oleh pakar terkenal dan tatanan praktis juga melihat bagaimana suatu kebenaran diperoleh dari pengalaman serta didukung dari kemampuan yang terlihat dari mata, walalupun belum bisa dikatakan kebenaran

yang mutlak. Dalam kaitan dengan penelitian ekonomi, tentunya makna empiris selalu diketengahkan untuk bisa menghasilkan penelitian yang dapat diuji kebenarannya secara rasional dan bisa mendapatkan manfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, metode ilmu ekonomi untuk memperoleh kebenaran menggunakan perpaduan rasionalisme dan empirisme atau yang disebut kritisisme dalam menjawab hipotesa. Pada bidang ekonomi terdiri dari masalah-masalah faktual berdasarkan kajian empirik yang harus dihadapi. Manusia harus berpikir menggunakan akalnyanya dalam menghadapi persoalan ekonomi tersebut. Hubungannya dengan ilmu, seseorang yang memiliki ide dapat berargumen yang didapat dari suatu kebenaran dengan menggunakan prosedur atau metode keilmuan/ilmiah. Ilmu ekonomi tidak hanya mempelajari teori tetapi juga melakukan pengamatan langsung ke masyarakat dan menerapkan teori-teori, sehingga akan memperoleh pengetahuan baru. Sehingga dalam pemecahan masalahnya, prosedur/metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui ilmu pengetahuan dibuktikan kebenaran ilmiah secara rasionalisme dan empirisme.

Persoalan ekonomi menjadi masalah dalam menciptakan kesejahteraan, ekonomi yang maju, aman dan damai. Persoalan ekonomi harus dipecahkan oleh ilmu, karena tujuan ilmu adalah pemahaman yang merupakan hasil dari pemecahan masalah (Nasrullah, 2007). Berangkat dari suatu masalah ekonomi, ilmuwan yang melakukan penelitian akan berteori dan berhipotesa. Hipotesa ini akan diuji kebenarannya dengan metode ilmiah berdasarkan kaidah yang berlaku. Pencarian kebenaran ini melibatkan

perpaduan unsur rasio dan empirik (kritisisme). Kemudian kebenaran ini akan menghasilkan ilmu pengetahuan sebagai solusi dari masalah ekonomi tersebut. Selain itu dapat memprediksi pada kehidupan selanjutnya. Ilmu pengetahuan akan menjadi teori jika diketahui dan diakui oleh seluruh masyarakat. Teori akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam menjalani kehidupannya, aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Contoh implementasi kritisisme pada ilmu ekonomi sebagai berikut:

Ilmu ekonomi makro meneliti bagaimana tingkat dan pertumbuhan output ditetapkan, menganalisis inflasi dan pengangguran, mempertanyakan seberapa besar jumlah uang beredar, dan menyelidiki mengapa beberapa negara mengalami perkembangan pesat sementara lainnya mengalami stagnasi. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti perusahaan, pasar, harga barang, sumber daya ekonomi dan sebagainya.

Pertama, berdasarkan ruang lingkup ekonomi makro dan mikro, secara empirisme inti dari ilmu ekonomi adalah adanya kelangkaan barang/jasa yang diminta, karena keinginan konsumsi melebihi kapasitas yang dapat diproduksi oleh perekonomian. Kelangkaan tersebut merupakan masalah yang terjadi secara nyata untuk segera diselesaikan. Kelangkaan dapat diketahui dengan manusia mengalami langsung, melihat kenyataan yang terjadi. Misalnya kelangkaan BBM, masyarakat mengantri BBM karena BBM menjadi barang yang langka sehingga harga semakin mahal. Hal tersebut, diketahui oleh masyarakat, dialami dan dirasakan masyarakat.

Berdasarkan peristiwa di atas, peran rasionalisme membuktikan dengan akal melalui aktivitas berpikir. Aktivitas berpikir ini melibatkan teori-teori atau hukum ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi, kelangkaan terjadi karena alat pemuas kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas (Sukirno, 2004). Hukum kelangkaan mengatakan “semakin terbatas dan sulit didapatnya sumber daya, maka nilainya semakin meningkat.” Hipotesa ini diuji kebenarannya berdasarkan fakta/masalah ekonomi. Melalui penelitian ini, outputnya adalah suatu teori. Dengan teori-teori ekonomi yang ada manusia dapat mengambil keputusan, terbentuknya suatu pilihan terhadap barang-barang yang terbatas jumlahnya untuk diproduksi dengan sumber-sumber daya yang dimiliki. Manusia akan terdorong bersikap rasional. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ilmu dapat mengendalikan sikap dan tindakan seseorang.

Kedua, rasionalisme teori permintaan yang berbunyi “apabila permintaan suatu barang naik, maka otomatis harga barang tersebut naik” atau jika dilihat dari harga “semakin tinggi harga, permintaan suatu barang semakin turun.” pada dasarnya teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta dilapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Tetapi berdasarkan pengalaman, walaupun harga barang naik, masyarakat tetap membeli barang tersebut.

Ketiga, pendekatan ordinal menurut J.Hicks & R.J. Allen (1934), secara rasionalisme, konsumen menginginkan kepuasan maximum dengan kendala pendapatan, harga barang yang diketahui dan informasi yang lengkap. Berdasarkan teori kepuasan konsumen, secara empirisme, konsumen terbukti merasa puas

dari barang/jasa yang dikonsumsi jika konsumen akan mengalami.

Keempat, uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, pembayaran hutang dan lain-lain. Fungsinya yaitu sebagai alat pembayaran, alat tukar, alat penyimpan kekayaan. Bentuk umumnya uang yaitu uang yang beredar di seluruh rakyat Indonesia pada berbagai kalangan. Bentuk uang yaitu logam dan kertas (umumnya). Sekarang beredar e-money, mungkin bagi masyarakat awam, e-money belum banyak yang paham dan tahu bahwa fungsinya sama dengan uang kertas dan logam. Kritisisme akan melihat bentuk uang yang sebenarnya dan membandingkan dengan e-money yang tidak berbentuk kertas dan logam. Selain itu akan menggunakan akal, bahwa e-money memiliki fungsi yang sama dengan uang kertas dan logam.

C. Kesimpulan

Pada hakikatnya manusia memiliki keingintahuan atas pengetahuan dan kebenaran. Pemikiran Kritisisme Kant dimulai dari penyelidikan atas batas-batas kemampuan rasio dan empirik sebagai sumber pengetahuan manusia. Kant menjelaskan bahwa pengetahuan manusia merupakan paduan atau sintesa antara unsur-unsur *a priori* (rasionalisme) dengan unsur-unsur *a posteriori* (empirisme). Peran kritisisme sebagai aspek epistemologis, membimbing dalam proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi yang kritis terhadap rasionalisme dan empirisme.

Pada bidang ekonomi terdiri dari masalah-masalah faktual berdasarkan kajian empirik yang harus dihadapi. Manusia harus berpikir menggunakan akal dalam menghadapi persoalan

ekonomi tersebut. Hubungannya dengan ilmu, seseorang yang memiliki ide dapat berargumen yang didapat dari suatu kebenaran dengan menggunakan prosedur atau metode keilmuan/ilmiah. Ilmu ekonomi tidak hanya mempelajari teori tetapi juga melakukan pengamatan langsung ke masyarakat dan menerapkan teori-teori, sehingga akan memperoleh pengetahuan baru. Sehingga dalam pemecahan masalahnya, prosedur/metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui ilmu pengetahuan dibuktikan kebenaran ilmiah secara rasionalisme dan empirisme.

D. Daftar Pustaka

- Atabik, Ahmad. 2014. Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. STAIN Kudus. *Fikrah*, Vol. 2, No. 1.
- Baiti, Rosita. Pemikiran Manusia Dalam Aliran-Aliran Filsafat. Wardah No.XXIX.
- Bahm, Archi. J. 1980. What is "Science", dalam *Axiologi: The Science of Values*. New Mexico: Word Books, Albuquerque.
- Bakker, Anton. 1990. metodologi penelitian filsafat. E-book. Yogyakarta: kanisius anggota IKAPI. Diakses pada tanggal 1 april 2018
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiwan, J. (2016). KRITIK IMMANUEL KANT TERHADAP FAHAM RASIONALISME DAN EMPIRISME. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 8(02).
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v8i02.357>
- Dahlan, M. 2009. Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis). *Ilmu Ushuluddin*. Volume 8 Nomor 1 hal. 37-48.
- Hasyim, Hafidz. 2012. *Watak Peradaban dalam Epistemologi Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember.
- Hicks, J. & RJ. Allen. 1934. A Reconsideration of the Theory of Value, *Economica*.
- Karam, Yusuf. 1966. *Tarikh al-Falsafah al-Hadithah*, Kairo: Dar al-Maarif.
- K. Bertens, 1975. *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Kuhn, Thomas S. 2000. The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, terjemahan: Tjun Surjaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 1977. Metode-metode penelitian masyarakat. (ed). Jakarta, Gramedia
- Muthmainah, Lailiy. 2018. Tinjauan Kritis Terhadap Epistimologi Immanuel Kant (1724-1804). *Jurnal Filsafat*. Volume. 28, Nomor. 1, hal: 79-91.
- Nasrullah, Yazid. 2007. Peran Filsafat Ilmu terhadap Ilmu Ekonomi dan Pengembangan Para Sarjanahnya. *Jurnal UNISIA*. Volume XXX Nomor 65.
- Pracoyo, T. K., & Pracoyo, A. (2007). Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Jakarta
- Praja, Juhaya S. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Putra, M Umar Maya & Dilham, Ami. 2016. Ontologi Dalam Esensi Ilmu Ekonomi dan Sumber Pengetahuan.

- Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill.
Volume 6 Nomor 1.
- Raharja, Prathama. 2000. Ekonomi.
Jakarta: Intan Pariwara.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori
Mikroekonomi*, Edisi III (Cet. XX;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004) hal. 5.
- Siswanto, Joko. 1998. Sistem-sistem
metafisika barat dari aristoteles
sampai derrida. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- Shadr, Muhammad Baqir, *Falsafatuna*,
Diterjemahkan oleh M. Nur Mufid
Ali, Cet. IV; Bandung: Mizan, 1994.
- Wilardjo, S.B. 2009. Aliran-Aliran Dalam
Filsafat Ilmu Berkaitan dengan
Ekonomi. Jurnal Unimus. Fakultas
Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Semarang